

BUXORO - QADIM MADANIYAT VA ILM-FAN O‘CHOG‘I

Saloyeva Ozoda

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 3-kurs muzey menejmenti va madaniy turizm yo'nalishi talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada Sharq gavhari, qadimiy sivilizatsiya o‘chog‘i, buyuk olimlar, mutafakkirlar yurti bo‘lmish Buxoroning qadimiy obidalari, muzeylari, ularning keng ekspozitsiyalari, nodir durdonalari, muzeylar tarixi haqida so‘z boradi. Maqola Buxoro tarixi va bugunini muzeylar misolida namoyon qilishga qaratilgan, ilmiy jihatdan aniq ma’lumotlarga asoslangan, ijodiy, badiiy yondashuvga asoslangan.

Kalit so‘zlar: milliy madaniy meros, madaniy markaz, milliy qadriyat, ma'naviy madaniyat yodgorliklari, muzey madaniyati, ekspozisiya, muzey qo‘riqxonona.

Аннотация: В данной статье рассказывается о древних памятниках, музеях, их обширных экспозициях, редких шедеврах, истории музеев Бухары, жемчужины Востока, очага древней цивилизации, края великих ученых и мыслителей. подход.

Ключевые слова: национальное культурное наследие, культурный центр, национальная ценность, памятники духовной культуры, музейная культура, экспозиция, музей-заповедник.

Annotation: This article talks about the ancient monuments, museums, their wide expositions, rare masterpieces, history of museums of Bukhara, the jewel of the East, the center of ancient civilization, the land of great scientists and thinkers. , based on a creative, artistic approach.

Key words: national cultural heritage, cultural center, national value, monuments of spiritual culture, museum culture, exposition, museum reserve.

Buxoro shahri sharqning mashhur qadimiy shaharlaridan biri. Arxeologik ma’lumotlarga ko‘ra, Buxoroga miloddan avvalgi VI asrda asos solingan. Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan Buxoro shahri va uning atrofidagi yerlar qadimda nihoyatda xushmanzara — hayvonot va o‘simlik dunyosi betakror, ko‘l va oqar suvlarga boy bo‘lib, tarixchi Narshaxiyning „Buxoro tarixi“ asaridagi ma’lumotlar buni tasdiqlaydi. Uning asarida o‘z aksini topgan mahalliy mifologik an’analar shaharning qadimiy qismi — Ark qal’asiga asos solinishi qahramonlik eposlari bahodirlari Siyovush yoki Afrosiyob, ya’ni Alp Er To‘ngaga bog‘lab, shu tariqa olis-olis zamonlarga mansub tarzda rivoyat qilinadi. Biroq, vohadagi Vardonze, Romitan, Varaxsha kabi istehkomlar va Poykenddek bir tijorat shahri — Buxoro shahridan ham qadimiyroq, deb hisoblab kelinadi.

Buxoro — oʻrta asrning 140 dan ortiq arxitektura yodgorliklarini oʻzida saqlagan „muzey shahardir“. Buxoro arki — Buxorodagi qadimiy shaharsozlik yodgorligi. Ark dastlab milloddan avvalgi 1-asrda qurilgan. Arablar istilosiga qadar arkda shahar hokimlari — buxorxudotlar yashagan. Somoniylar davrida (9— 10-asrlar) qayta qurilib devor va burjlar bilan mustahkamlangan. Qoraxoniylar davrida (11—12-asrlar) va moʻgʻullar bosqinchiligi vaqtida (13-asr) ark bir necha bor vayron qilingan. Hozirgi qiyofasi asosan Shayboniylar sulolasi davri (16-asr)da shakllangan.

1990-yilda arxeologlar tomonidan olib borilgan qazish ishlari natijasida Amir mehmonxonasi hisoblangan xonaqoh va uning atrofidagi hujralarning poydevorlari, hovli ichkarisidagi supa, toshnov, tazar, sandal va yaxxonalar ochildi. Hammom tuzilish jihatdan murakkabligi yer osti tazarlari umumiy bir tarmoqqa boʻysundirilganligi, shahar tashqarisidagi zahkashga qadar choʻzilganligi, toʻrt tomonidagi gulax (oʻtxona)lari doimiy ravishda bir xil issiqlik berib turishi, yaxxonada muzni toʻkech kuzgacha saqlay bilishganligi aniqlandi.

Buxoroning 2500-yilligi munosabati bilan ark ichkarisidagi taxt joylashgan hovli taʼmirlanib, oʻz holiga keltirildi. Ark devorlari yangilandi. "Goʻriyon" darvozasi qayta tiklandi va boshqa obodonlashtirish ishlari olib borildi. Yer sathidan 2, 5–3 m chuqurlikda gumbazsimon yer osti yoʻli borligi aniqlandi. Arkda Buxoro davlat meʼmoriy-badiiy muzey qoʻriqxonasi joylashgan.

Balandligi 20 m cha boʻlgan tepalik ustiga qurilgan arkning maydoni 4 ga, tarhi koʻpburchakli. Turli davrlarda devorlari tosh, pishiq va xom gʻisht, paxsalar bilan mustahkamlangan. Oʻpirilib tushgan joylari dastlab xom gishtdan, keyin pishiq gʻishtdan taʼmir etilgan.

Koʻtarila boruvchi yoʻl orqali gʻarbdagi ulkan darvozadan (16-asr) ichkariga kiriladi (sharq tomonida ham ilgari darvoza boʻlgan). Darvozaxona peshtoqining ikki yon tomonidagi "guldasta" va ular oraligʻidagi 3 qavatli bino yaxshi saqlangan. Ark ichkarisiga olib kiradigan uzun dalonyoʻlakning chap devorida 12 va oʻng devorida 13 taxmontokcha qilingan. Chap tomonidagi tokchalarning baʼzilarida obxonaga kiriladigan eshiklar bor. Guldasta (burj)lar tagida zax va dim yertoʻlalar boʻlgan.

Daloning oʻng tomonidagi oʻrta tokchasida afsonaviy qahramon Siyovush ruhiga Navroʻz bayramida chiroqlar yoqilgan. Amir sayisxona (otxona)siga ham shu yerdagi zinadan kirilgan. Dalondan chiqaverishda toʻpchi boshi (saroy qoʻriqchilari boshligʻi)ning mahkamasi, shu yerdagi ayvon tagida yertoʻla boʻlgan (bu binolar buzilib ketgan). Undan sal narida (gʻarbiy devor burchagida) peshayvonli jome masjid (saroy masjidi) qurilgan (18-asr oxiri). Masjid derazalari panjarali, devorlarining ichki tomonidagi naqshlar orasiga Qurʼon oyatlari bitilgan. Peshayvon shipi murakkab girihlar bilan bezatilgan.

Arkning shimoliy-gʻarbiy burchagida toʻpchi boshining uyi va taʼmir ishlari ustidan nazorat qiluvchi kishi turadigan xona boʻlgan. Masjidning sharq tomonida

oqova suv quvurlarining qoldiqlari topilgan. Arkning g‘arbiy devoridan boshqa hamma devorlari, burchaklardagi minoralar buzilib ketgan. Darvozasi oldidagi Registon maydonida ko‘pgina imoratlar bo‘lgan. Uning g‘arbiy devoriga qaragan peshayvonga zambaraklar qo‘yilgan.

Ark darvozasining chap tomonida lashkarboshi mehmonxonasi, shimolida esa qurol-yarog‘lar tuzatiladigan ustaxona va aslahaxona (qo‘rxona) bo‘lgan. Arkning shimoliy-sharqidagi "Childuxtaron" maqbarasi, janubiy-g‘arbda "Battol G‘oziy xonaqohi", xos hammom qoldiqlari saqlangan.

Endi Buxoro davlat muzey-qo‘riqxonasiga yuzlanadigan bo‘lsak, ushbu muzey-qo‘riqxonasi (Buxoro mezevi (1922—1947); Buxoro o‘lkani o‘rganish muzeyi (1947—1983); Buxoro davlat badiiy-me’morchilik muzey-qo‘riqxonasi (1983—2017)) — O‘zbekistonning Buxoro viloyatidagi barcha 18 ta muzeyni va bir necha tarixiy yodgorliklarni birlashtirib turuvchi davlat ilmiy, ma’rifiy-madaniy muassasasi. Asosiy faoliyati tarixiy ashyolarni saqlash, restavratsiya va konservatsiya qilish, o‘rganish, targ‘ib qilish hamda kelgusi avlodga yetkazishdan iborat. Buxoroda dastlabki muzey 1922-yilda tashkil topgan. Buxoroda muzey ochish va muzey uchun mos bino tanlash masalasi 1920-yildan boshlab olimlar o‘rtasida muhokamada bo‘ladi. Muzey binosi uchun Buxoro amirlarining yozgi saroyi, Ark qal’asi, Rus-Osiyo banki binosi, Teatr binosi kabilar tanlanadi. Qori Yo‘ldosh Po‘latov va boshqa ziyolilarning faol harakatlari natijasida 1922-yil 8-noyabrda oldingi Rus-Xitoy(Rus-Osiyo)banki binosida tashkil qilinadi. Ammo moliyaviy muammolar sabab muzey o‘z faoliyatini keyingi yillarda to‘xtatishiga to‘g‘ri keladi. Muso Saidjonov rahbarligida 1927-yilda Ko‘kaldosh madrasasining ichki hovlisida muzey uchun yevropacha uslubda yangi bino quriladi. Shu davrdan boshlab muzey o‘z faoliyatini to‘xtatmadi. Buxoro davlat muzey-qo‘riqxonasi bosh binosi Buxoro hukmdorlarining qarorgohi Ark qal’asida joylashgan. 1945-yildan boshlab Buxoro muzeyi Ark qo‘rg‘onida joylashtirila boshlandi. Buxoro muzeyi fondlarida o‘zbek xalqining madaniy, moddiy va ma’naviy merosiga oid 130 mingdan ortiq eksponat saqlanadi. 1983 yilda Buxoro muzeyi davlat muzey-qo‘riqxonasi maqomini oldi. Bugungi kunda muzeyda Buxoroning turli me’moriy yodgorliklarida joylashgan 18 ta doimiy ko‘rgazmalarni birlashtirgan 15 ta filial va 3 ta doimiy ko‘rgazmalar mavjud.

Buxoro davlat muzey-qo‘riqxonasining tarkibiy qismlari ya’ni filiallariga quyidagi muzeylar kiritilgan: Ark viloyat o‘lkashunoslik muzeyi, Sitorayi Moxi-Xossa amaliy bezak san’ati muzeyi, Buxoro gilamlar tarixi muzeyi, Buxoro suv ta’minoti tarixi muzeyi, Buxoro Tasviriy san’at muzeyi, Imom al-Buxoriy memorial muzeyi, Buxoro adabiyoti tarixi muzeyi, Qadimgi Varaxsha va kulolchilik san’ati tarixi muzeyi, Qadimgi Poykent tarixi muzeyi, Abu Ali ibn Sino memorial muzeyi, Romitan tuman tarixi muzeyi, Fayzulla Xo‘jayev(Buxorolik boy savdogar) uy-muzeyi, Mutal Burxonov uy-muzeyi, Buxoro yog‘och o‘ymakorligi san’ati tarixi muzeyi, Buxoro

xattotlik san’ati tarixi muzeyi, Buxoro temirchilik hunari tarixi muzey-ustaxonasi, Buxoroda huquq va qonunchilik tarixi muzeyi, Naqshbandiya tariqati muzeyi.

Sitorai Mohi-Hosa «Oy kabi Yulduz» ma’nosini anglatadi. Oxirgi Buxoro Amirining shahar tashqarisidagi qarorgohi shunday ataladi. Hozirgi kunda u yerda amaliy bezak san’ati muzeyi faoliyat olib bormoqda. Yevropa uslubidagi yangi majmuani 1918 yilda barpo etishdi. U erkaklar va ayollar qismiga bo‘lingan. Ammo uning ichki jihozlari yorqin sharqona xususiyatga ega. Alohida qimmatga ega bo‘lgan Oq zalni bezashga mashhur usta Shirin Murodov boshchilik qilgan. Butun xona o‘ymakor ganch bilan bezatilgan. Shu bilan birga naqshlar bir biriga o‘xshamaydi va bir birini takrorlamaydi. Har xil romlar bilan bezatilgan Venetsiya va Yapon oynalarining ko‘pligi ko‘zga tashlanadi. Noyob uch tabaqali ko‘zgu 40 marta takrorlanadigan tasvirni yaratadi.

Saroyda XIV—XX asrlarga oid nozik Xitoy va Yapon farfori, mashhur Buxorolik zargarlarning ajoyib taqinchoqlari, zardo‘zlik pannolari va yopinchiqlardan iborat ekspozitsiyalar bor edi. Dekorativ va amaliy san’at muzeyi 1927 yilda ochilgan. 1947 yilgacha muzeyda “Buxoro amiri hayoti” ekspozitsiyasi, 1948 yildan xalq amaliy san’ati ekspozitsiyasi o‘rin olgan.

1974 yilda saroyda “Amaliy san’at muzeyi” ekspozitsiyasi tashkil etilib, unda O‘rta Osiyo xalqlari dekorativ-amaliy san’ati buyumlarining eng yaxshi namunalari namoyish etildi.

Hozirgi vaqtda Sitorai Moxi-Xossa saroy majmuasida quyidagi ekspozitsiyalar joylashgan: “Yozgi saroyning ichki qismi” (Bosh bino). Bu yerda 19—20-asrlarga oid saroy mebellari, 14—20-asrlarga oid xitoy va yapon chinni buyumlari, Rossiyadan saroy san’ati buyumlari, mashhur buxorolik ustalarning zargarlik buyumlari, zardo‘zlangan panno va ko‘rpalar namoyish etilgan.

Bog‘ning markazida o‘tmishda saroy mehmonlari uchun mo‘ljallangan sakkiz burchakli ayvon joylashgan.

Bog‘ning janubiy qismida saroyning uchinchi binosi joylashgan bo‘lib, u ikki qavatli g‘ishtdan qurilgan, sirlangan issiqxona, ayvon va qarshisida ko‘lmak bo‘lib, kulrang gazgan marmar bilan qoplangan.

Pavilyonda “Buxoro viloyatining badiiy kashtachiligi va uy-ro‘zg‘or buyumlari” ko‘rgazmasi taqdim etiladi.

Ekspozitsiyada Buxoro vohasining o‘troq va ko‘chmanchi xalqlari turar joylarini bezab turgan paxta va ipak asosidagi bezak kashtalarining ajoyib namunalari namoyish etiladi.

Abu Ali ibn Sino memorial muzeyi. Muzey atoqli olim-entsiklopediyachining tug‘ilgan joyi, Buxoro shahridan 40 km uzoqlikda joylashgan Afshona qishlog‘ida joylashgan. Yodgorlik majmuasida muzey va olim haykali mavjud bo‘lib, uning mualliflari haykaltarosh X. Xusnitdinxo‘jayev va me’mor R. To‘xtaganovlardir.

Muzey 1980-yilda olim-entsiklopediyachining 1000 yilligiga bag‘ishlab qurilgan. Muzeyda tashrif buyuruvchilar olim davriga oid tibbiyot asboblari nusxalari, “Tib qonunlari”, “Bilimlar kitobi” va “Shifo kitobi” qo‘lyozmalari, 10-asrga oid kulolchilik buyumlari parchalari bilan tanishishlari mumkin.

2006-yilda Buxoro viloyati hokimligi qarori bilan O‘zbekiston Madaniyat vazirligi ko‘magida Buxoro muzey-qo‘riqxonasi sa’y-harakatlari bilan Avitsenna muzeyi binosida kapital ta’mirlash va rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Muzeyning ko‘rkam zallari, dam olish xonasi, konferensiya zali va videotelefondan iborat yangi ekspozitsiyasi barpo etildi.

Memorial muzey ekspozitsiyasi Yevropada Avitsenna nomi bilan mashhur bo‘lgan Sharqning atoqli olimi Abu Ali Ibn Sino (980-1037) hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan. Muzeyning yangilangan ekspozitsiyasi eng qiziqarli eksponatlar bilan to‘ldirildi, jumladan:

somoniylar va qoraxoniylar hukmronligi X-XI asrlar tangalari;

10-11-asrlarga oid arabcha (kufiy) “Saxovat solihlarning mulki” degan yozuvli sopol idish;

simobkuzachi parchalari;

10-11-asrlarning kimyoviy moddalarini saqlash uchun loy idishlar va boshqalar.

Mutal Burhonov uy muzeyi. Uy-muzey Buxoro davlat badiiy me’morchilik muzey-qo‘riqxonasining filiali maqomida tashkil etildi. Mutal Burhonov umrining so‘nggi davrlarida, 1997—2002 yillarda o‘zi tug‘ilib o‘sgan shahardagi mazkur mahallada, ushbu uyda yashadi. Bu yerda bastakor hayoti va ijodi bilan bog‘liq 2 mingdan ortiq foto suratlar, turli hujjatlar, musiqa asboblari, kiyim-kechak va uy-ro‘zg‘or buyumlari jamlangan. Muzey “Mutal Burhonov umr yo‘li”, “Bastakor ijod xonasi”, “E’tirof, ehtirom”, “Musiqa tarixi” kabi bo‘limlardan iborat. Uy-muzeyida Markaziy Osiyoda musiqa san’ati rivojlanishiga oid hujjatlar, XVIII asrda Buxoroda shakllangan “Shashmaqom”ning dastlabki notaga solinishi, u bilan bog‘liq ilk tadqiqotlar, O‘zbekiston madhiyasi musiqasining yaratilish jarayoni aks etgan lavhalar ko‘pchilikni qiziqtirishi shubhasiz.

XIX asr me’morchiligining yorqin namunasi nafaqat o‘zining boy, millioner savdogar egasi bilan, balki hashamatli mehmonxonani eslatuvchi ajoyib ko‘rinishi bilan ham mashhur bo‘lgan. Bugungi kunda, bu XIX-XX asrlar oxirining tarixi va madaniyatini his qilish, o‘sha zamondagi savdo-sotiq hayoti, mebel, interyer va san’atning noyob namunalarini ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin bo‘lgan maskandir. Uy, ikki qismdan iborat: erkaklar va ayollar qismi. Bundan tashqari, uyda xo‘jalik ehtiyojlari uchun xonalar, katta “mehmonxona”, kichik mehmonxonalar, balkonlar ham bor. Har bir xona yog‘och o‘ymakorligi, antiqa buyumlar, o‘ziga xos mebellar, noyob bezaklar bilan bezatilgan. Ko‘p xonalarda o‘sha yillarning qimmatbaho idishlari, uy-ro‘zg‘or buyumlari, kiyim-kechak, naqshinkor vazalar va

boshqa ko‘plab zebu-ziynatlarni ko‘rish mumkin. Bugungi kunda, uy-muzeyda Buxoro amirligi gullab-yashnagan davrning aks sadolari, ota va o‘g‘il Xo‘jayevlarning hayoti haqida hikoya qiluvchi bir qancha ko‘rgazmalarni ko‘rish mumkin. Muzeyning qimmatbaho eksponatlari orasida chinni idishlar, o‘zbek musiqa asboblari, buxoroliklarning bashang kiyimlari bor. Ushbu g‘ayrioddiy uy-muzeyga tashrif buyurganingizdan so‘ng, siz etnografik ko‘rgazmalar, ajoyib bezaklar va Buxoroning muhtasham hayoti namunalarini ko‘rib hayratga tushasiz.

Bundan tashqari Buxoroda yana ko‘plab muzeylar qurilishi rejalashtirilgan va hozirda ular qurilishi uchun harakatlar boshlab yuborilgan. Bunday muzeylardan biri "Buxoro tarixi va madaniyati" muzeyidir. Ushbu inshoot qadimiy Sharqona usulda gumbazsimon shaklda bo‘lib, yurtimizda mavjud tarixiy obidalarning memoriy ko‘rinishida quriladi. Shahrimiz mehmonlari va xorijdan tashrif buyuradigan sayyohlar uchun tarixiy ahamiyatga ega osori atiqalar namoyishgohiga aylantiriladigan muzeyning umumiy maydoni 9 ming 354 metr kvadratni tashkil etadi. 6 ta ekspozitsiyadan iborat Buxoro tarixi, tabiati hamda tasviriy san‘atini o‘zida aks ettiradigan muzeydan 125 mingga yaqin eksponat o‘rin egallaydi.

Loyihaga binoan, muzey binosida anjumanlar zali, fond zahira xonalari, fitobar, ofislar hamda kutish zali tashkil etiladi. Turkiya Respublikasining "Studio Vertebra" kompaniyasi me'mor-mutaxassislari tomonidan loyihalashtirilayotgan inshootning umumiy qiymati 6,9 million AQSH dollariga baholangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 2 Muhammadjonov A.R. Qadimgi Buxoro –T.: Fan, 1991.
3. Naimov N. Buxoroi sharif. –Buxoro: “Buxoro” nashriyoti, 2005.
4. Buxoro shahri 2500 yoshda. –T.: Fan, 1998.
5. Halim To‘rayev. Buxoro tarixi .O‘quv qo‘llanma. Buxoro-2020.
6. <https://uz.wikipedia.uz>